

ZAMONAVIY OILALARNING O'ZIGA XOS IJTIMOIIY, PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Shodiyeva Shohsanam Furqatovna¹, Bekmurodova Charos Olimsher qizi²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti "Pedagogika" kafedrasida katta o'qituvchisi

²Toshkent amaliy fanlar universiteti "Pedagogika va psixologiya" ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy oilalar ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar ta'sirida shakllanib, ularning psixologik va pedagogik xususiyatlari yangi tendensiyalar bilan boyimoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, oilaviy tarbiyaning samaradorligi ota-onalarning pedagogik savodxonligi va oiladagi psixologik muhit bilan chambarchas bog'liq. Zamonaviy oilalarda farzand tarbiyasini samarali tashkil etish, ota-onalarning pedagogik kompetensiyasini oshirish hamda sog'lom psixologik muhitni yaratish bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga oladi. Zamonaviy oilalar jamiyatning eng muhim ijtimoiy institutlaridan biri bo'lib ularning psixologik va pedagogik xususiyatlarini o'rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur ishda zamonaviy oilalarning o'ziga xos ijtimoiy-psixologik va pedagogik jihatlari tahlil qilinadi.

Tayanch so'zlar. Oilaviy qadriyatlar, zamonaviy oila, bola tarbiyasi, ota-onalik kompetensiyasi, ijtimoiy-psixologik omillar, oiladagi konfliktlar va ularni hal etish, psixologik xususiyatlar, oilaviy muhit, oilaviy muammolar.

Аннотация. В статье рассматривается влияние социокультурных изменений на современные семьи, а также их психолого-педагогические характеристики, обогащающиеся новыми тенденциями. Результаты исследования показывают, что эффективность семейного воспитания тесно связана с педагогической грамотностью родителей и психологической обстановкой в семье. Содержит рекомендации по эффективной организации воспитания детей в современных семьях, повышению педагогической компетентности родителей, созданию здоровой психологической среды. Современная семья является одним из важнейших социальных институтов общества, и изучение ее психолого-педагогических особенностей является одной из актуальных проблем. В работе анализируются специфические социально-психологические и педагогические аспекты современной семьи.

Ключевые слова. Семейные ценности, современная семья, воспитание детей, родительская компетентность, социально-психологические факторы, семейные конфликты и их разрешение, психологические особенности, семейная обстановка, семейные проблемы.

Annotation. This article discusses the impact of socio-cultural changes on modern families, and their psychological and pedagogical characteristics are enriched with new trends. The results of the study show that the effectiveness of family education is closely related to the pedagogical literacy of parents and the psychological environment in the family. It contains recommendations on the effective organization of child upbringing in modern families, increasing the pedagogical competence of parents, and creating a healthy psychological environment. Modern families are one of the most important social institutions of society, and the study of their psychological and pedagogical characteristics is one of the current issues. This work analyzes the specific socio-psychological and pedagogical aspects of modern families.

Keywords. Family values, modern family, child rearing, parental competence, socio-psychological factors, family conflicts and their resolution, psychological characteristics, family environment, family problems.

Kirish

Komil insonni voyaga yetkazishda oila va jamiyatning o'рни uning tarbiyadagi uzviyligi, uzluksizlik asosida amalga oshishi bu yaxlit bir qonuniy jarayondir.

Oila pedagogikasi jamiyatning shaxs tarbiyasiga doir muhim davlat siyosatidagi ustuvor vazifalarini mukammal bajarishiga xizmat qiladi, ta'lim–tarbiyaga doir bilimlarni mushtarak holda jamlab, farzand tarbiyasiga doir tartib-qoidalarni sinovdan o'tkazuvchi va amalda tadbir qilish esa ota – onaning faoliyatidir.

Tatqiqot metodologiyasi

Hozirgi vaqtda zamonaviy oilalar o'ziga xos xarakter va rivojlanish an'anasiga ega. Ularni anglab yetish, shuningdek, bunday o'ziga xoslikning ota-onalar tomonida o'z faoliyatlarida hisobga olinishi oilaning tarbiyaviy imkoniyatlarini oshirishga yordam beradi. Zamonaviy oilalarning quyidagi o'ziga xos ijtimoiy xususiyatlari ajratib ko'rsatadi.

1. Oilalarning bozor iqtisodiyoti sharoitida moddiy jihatdan turlicha ta'minlanganligi;
2. Shahar va qishloq oilalarning ijtimoiy hayot tarzidagi farq;
3. Ota-onalarning ma'lumotlilik darajasi;
4. Oiladagi farzandlar sonini kamaytirish;
5. Ko'p tug'ilishning oldini olish.

Zamonaviy oilalar rivojlanishining o'ziga xosliklaridan biri-bu shahar va qishloq oilalarning ijtimoiy hayot tarzidagi farqda namoyon bo'ladi.

Masalan; qishloqlarda har bir bola o'zining boshqalar tomonidan qattiq nazorat ostida ekaligini his etadi. Bu, bir tomondan, ijobiy bo'lsa boshqa tomondan, bunday ijtimoiy nazorat tor manfaatparastlikni keltirib chiqaradi. Shahar hududi katta bo'lganligi sababli bu kabi amaliy nazorat bo'lmaydi. Ko'pgina hollarda garchi ko'p qavatli bir uyda, hatto bir podyezdda istiqomat qilsalarda qo'shnilar bir-birlarining farzandlarini tanimasliklari mumkin.

Oilaviy munosabatlar oliy qadriyat hisoblangan bizning yurtimizda oilaning ijtimoiy maqomi nihoyatda balanddir va o'z mavqe'ini hozirgacha ushlab turibdi, bunda qadriyat yo'nalishlari atrofdagi dunyoni bilish natijasi bo'lib, ma'lum bir shaxsning dunyoqarashini shakllantiradi, bu yerda o'zaro ta'sir jarayonida o'zaro ta'sirning tizimliliigi va yaxlitligi bilan ajralib turadigan oilaning ijtimoiy-madaniy qadriyatlari alohida rol o'ynaydi.

Ta'kidlash kerakki, insonning oila va oilaviy qadriyatlardan tashqaridagi hayoti ko'p jihatdan odamlarning oilaviy qadriyatlarga, zamonaviy oila shakllari va modellariga bo'lgan qarashlarining o'zgarishi sababi bilan izohlanadi. Ko'pchilik uchun bu oilaviy munosabatlarda, shu jumladan bir jinsli nikohda tanlash erkinligi huquqiga ega zamonaviy G'arb oilaviy qadriyatlariga misoldir. Hozirgi vaqtda zamonaviy oilaning qadriyatlari va ijtimoiy himoyasi muammosi davlatning ustuvor vazifalaridan biridir. Ma'lumki, oila jamiyatning asosiy ijtimoiy instituti bo'lib, ma'lum bir tarbiyaviy funksiyani bajarish bilan birga muhim ijtimoiy-madaniy ahamiyatga ega.

Zamonaviy oilaviy qadriyatlar haqidagi g'oyalarni shakllantiradigan jamoatchilik fikriga, an'anaviy va etnik me'yorlar va urf-odatlariga tobora kamroq bog'liq. An'anaviy qadriyat g'oyalari o'rnini shaxslararo munosabatlar tizimida shaxsiy manfaatlar va o'zaro mehr-oqibat tamoyillarining ustunligini kuzatuvchi yangi qadriyatlar tizimlari egallab bormoqda, bu esa oilaviy va nikoh munosabatlarining muqobil shakllariga olib keladi. Biroq bu holatdagi oila inqirozi ko'pgina oilalar, shu jumladan, o'zbek oilalariga ham ta'sir qiladi. Ko'p bolali o'zbek oilalarida patriarxal tartibning saqlanishi oiladagi munosabatlarning barqarorligini ta'minlagan, chunki o'zbek oilasida zaruriy tarbiyaviy omil va ko'nikmalar avloddan-avlodga o'tib keladi. Oila a'zolari sonining qisqarishi, avlodlarning uzoqlashuvi muammosining kuchayishi munosabati bilan oilaviy munosabatlarni shakllantirish masalasi borgan sari muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Oila bugungi kunda yuksak malakali psixolog, ijtimoiy pedagog, ijtimoiy ishchilar yordamiga nihoyatda muhtoj bo'lib qolgan.

Tahlil va natija

Oila ikki yo'nalishda mavjud bo'ladi: *kichik ijtimoiy guruh* sifatida va *ijtimoiy institut* sifatida.

Birinchi holatda u qarindoshlik asosida tuzilgan va birga yashash bilan birlashtirilgan hamjamiyatdir.

Ikkinchisida esa insonlarning kundalik hayoti kechadigan ijtimoiy institutdir.

Inson jamiyatida oila **psixologik jihatdan** bir nechta vazifalarni bajaradi: **reproduktiv** - homilani davom ettirish bilan bog'liq O'zbekistonda ko'p bolali oilalarning mavjudligi bilan bir qatorda oila a'zolari sonining qisqarishi ham kuzatilmoqda. Bu hodisalar asosan moddiy-iqtisodiy qiyinchiliklar, ma'naviy inqiroz, yosh oilalarning ota-ona uyidan ajralib chiqishi, tibbiy xizmatning past darajasi, noqulay ekologik holat bilan izohlanadi. **Iqtisodiy** -oilaning bir a'zosi tomonidan boshqalar uchun moddiy mablag'lar topilishi, voyaga yetmaganlar va qariyalarni moddiy ta'minlash, pul mablag'larini to'plash. Shu o'rinda mamlakatimizning Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning "Oila hayotning abadiyligi, avlodlarning davomiyligini ta'minlaydigan, muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, shu bilan birga, kelajak nasllari qanday inson bo'lib etishishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan tarbiya o'chog'i ekanini tan olishimiz darkor" degan so'zlari bugun yurtimizdagi o'zgarishlar hamda yuksalishlarning milliy qadriyatlar va zamonaviy ehtiyojlar bilan hamnafas ekanligini namoyon etadi. Zamonaviy bozor munosabatlari mulk to'plash, mulkka ega bo'lish, meros masalalarida oilaning iqtisodiy vazifasini faollashuvini talab qiladi. **Ijtimoiylashuv** vazifasi-oila bola shakllanishiga ta'sir qiluvchi birinchi va asosiy ijtimoiy guruh hisoblanadi.

Oila shaxs tarbiyasida boshqa ijtimoiy institutlar bilan taqqoslaganda birinchi darajali rolni bajaradi. Chunki, aynan oilada individual qobiliyatlar, shaxsiy, kasbiy qiziqishlar, axloqiy normalar shakllanadi. Oila omili insonga butun unum davomida ta'sir etadi. Ijtimoiy jihatdan oila inson turli ijtimoiy rollarni egallaydigan jamoa hisoblanadi. Oila insonning o'z-o'zini belgilab olishga, uning ijtimoiy-ijodiy faolligini oshishiga yordam beradi. Har bir oila a'zosi o'z qiziqishlari va ehtiyojlariga ko'proq e'tibor qaramoqda. Farzandlarning mustaqil qaror qabul qilishiga keng imkoniyat yaratilmoqda. Ilgari an'anaviy bo'lgan gender rollar zamonaviy oilalarda moslashuvchan bo'lib, erkak va ayollarning oiladagi majburiyatlari teng taqsimlanmoqda. Ustuvor bo'lgan an'anaviy qadriyatlar o'rnini zamonaviy hayot talablariga moslashgan yangi qadriyatlar egallamoqda.

Zamonaviy oilalarda ota-onalar maktab va o'qituvchilar bilan doimiy aloqada bo'lib, bolalar ta'limida faol ishtirok etmoqda. Zamonaviy ota-onalar farzand tarbiyasi bo'yicha ko'proq bilimga ega bo'lishga intilmoqda, kitoblar, onlayn kurslar va mutaxassis maslahatlaridan foydalanmoqda. Ota-onalar farzandlarini tarbiyalashda yangi pedagogik va psixologik metodlardan foydalanmoqda, farzandlarning rivojlanishida oiladagi psixologik muhit muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Zamonaviy oilalar har xil ijtimoiy va texnologik o'zgarishlarga moslashmoqda. Ularning **pedagogik** yondashuvlari va **psixologik** xususiyatlari farzandlar tarbiyasiga, ta'lim jarayoniga va oilaviy munosabatlarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun zamonaviy oilalar uchun tarbiya, ijtimoiy moslashuv va sog'lom psixologik muhit yaratish juda muhimdir. Hozirgi kunda bolalar va o'smirlarning mustaqil qaror qabul qilishiga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Ota-onalar farzandlariga o'z qiziqishlarini rivojlantirishga keng imkoniyat yaratmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar oilaviy muloqotga ijobiy va salbiy ta'sir qilmoqda. Ila a'zolari yoki yaqin kishilarning muammolari, shuningdek, ularni qiziqtiruvchi mavzularga nisbatan befarq munosabatda bo'lmaslik, ularni doimo qo'llab-quvvatlash, ularga yordam ko'rsatish va yaxshiliklar qilishga intilish; oilaning mohiyati va vazifalari dunyodagi barcha xalqlar uchun bir xildir. Lekin uning tashkil topishi, taraqqiy etishi va oiladagi vaifalarni bajarish jarayonlari har bir xalqda alohida, o'ziga xos xususiyatga ega.

Xulosa

Oila inson uchun mehnat qobiliyatini tiklash va dam olish joyi. Shuningdek, oila muhim tarbiya o'chog'i hamdir.

Demak, oila - tarbiyaviy jamoa va hech kim hech qanday holatda oilaning vazifasini bajara olmaydi. "Oila tarbiyasida hikmat ko'p. Yangi o'tqazilgan niholning to'g'ri yoxud egri o'sishi bog'bon mehnati va mahoratiga bog'liqdir. Egri o'sayotgan niholning qaddini rostlab qo'yilmasa, u noto'g'ri rivojlanadi. Yangi tug'ilgan go'dak tarbiyasi bilan yosh nihol holati o'rtasida qandaydir tabiiy o'xshashlik mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayeva, N. (2018). Oilaviy psixologiya. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. G'ulomov, A., & Yo'ldoshev, Q. (2005). Pedagogika tarixi. Toshkent: O'qituvchi.
3. Karimova, Z. (2017). Zamonaviy oilaning psixologik muammolari. Toshkent: Ma'naviyat.
4. Meliyeva, S. (2016). Pedagogik texnologiyalar va oilaviy tarbiya. Toshkent: O'zbekiston.
5. Erkaboyeva, Z. (2020). Bola psixologiyasi. Toshkent: Yangi asr avlodi.
6. Mahkamova, D. (2021). Zamonaviy oilada farzand tarbiyasi: muammo va yechimlar. Toshkent: Ilm ziyo.
7. Vygotskiy, L.S. (2003). Pedagogik psixologiya. Moskva: Pedagogika.
8. Bowlby, J. (1997). Attachment and Loss. London: Basic Books.
9. Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Cambridge: Harvard University Press.
10. Musurmonova, O. (2019). Oila va farzand tarbiyasi: metodik yondashuvlar. Toshkent: Innovatsiya.